

**RESPUBLIKAMIZ JANUBIY ZONALARI YER RESURSLARIDAN
FOYDALANISHDA INTERAKTIV XARITALAR BILAN TA'MINLASH
TAKOMILLASHTIRISH**

Ibodullayev Fazliddin Faxriddinovich

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar institutining irrigatsiya melioratsiya kafedrasida assistenti

Normanova Gulrux Nomoz qizi.

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti “Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish” mutaxassisligi magistranti

Аннотация. Ushbu maqolada Yer resurslaridan oqilona foydalanish va yer munosabatlarini tartibga solishni takomillashtirish, sug'oriladigan yerlarni meliorativ holatini yaxshilash, melioratsiya va irrigatsiya ob'ektlari tarmoqlarini rivojlantirish, eng avvalo suv va resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, unumdorligi yuqori bo'lgan qishloq xo'jaligi texnikasidan foydalanish ko'zda tutilgan.

Аннотасий. Данная статья предусматривает рациональное использование земельных ресурсов и совершенствование регулирования земельных отношений, улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, развитие сетей мелиоративных и ирригационных объектов, прежде всего внедрение современных водо-и ресурсосберегающих агротехник, использование высокопродуктивной сельскохозяйственной техники.

Annotation. This article provides for the rational use of land resources and improving the regulation of land relations, improving the reclamation of irrigated lands, the development of networks of Reclamation and irrigation facilities, the introduction of modern agrotechnologies that primarily save water and resources, the use of agricultural techniques with high productivity.

Kalit so'zlar: kollektor, drenaj, kadastr, monitoring, agrotexnologiya.

Ключевие слова: коллектор, дренаж, кадастр, мониторинг, агротехника.

Keywords: collector, drainage, cadastre, monitoring, Agrotechnology.

Kirish. Bugungi kunning zamon talabidan kelib chiqqan holda xar bir sohaga yangicha yondashuv kerakligi hammamizga ayondir. Shu o'rinda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning "Erdan oqilona foydalanish va muhofaza qilishni nazoratini kuchaytirish, geodeziya va kartografiya faoliyatini takomillashtirish, davlat kadastrlarini yuritishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017 yil 31-maydagi PF-5065-son Farmoni va "O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3024-son qarori yer resurslaridan foydalanish, uni muhofaza qilish asoslarini yaratib rivojlanishning keyingi bosqichini boshlab berdi.

Masalaning qo'yilishi. Hozirgi kunda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturini izchil amalga oshirilishi, iqtisodiy islohotlarni uzunlikdagi kollek-tor-drenaj tarmog'i, 3475 ta zax qochirish qudug'i hamda 123 ta meliorativ nasos stantsiyasi orqali bajariladi. Takidlash joizki, davlatimiz tomonidan mamlakatimizda yerni muxo-faza qilish, ayniqsa, ekin maydonlarini yaxshilash ishlariga katta etibor qaratilmoqda.

Respublikada yerlardan samarali foydalanish. Yerga oid munosabatlarni tartibga solish tizimini takomillashtirish, yer tuzish, yerlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish, hisobga olish hamda baholashni takomillashtirish, davlat boshqaruv organlarining yuridik hamda jismoniy shaxslarning yerlardan foydalanish, uni muhofaza qilish tuproq unumdorligini oshirishni ta'minlash sohasida faoliyatini muvofiqlashtirishga yo'naltirilgan yagona davlat siyosatini amalga oshirishni ta'minlashda quyidagi muhim yo'nalishlarni rivojlantirish lozim:

- qishloq xo'jaligi yerlaridan oqilona va yer munosabatlarini tartibga

solinishini takomillashtirishni amalga oshirilayotgan ishlarni yanada takomillashtirish;

- sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va unumdorligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni yanada jadallashtirish;

- qishloq aholi yashash punktlaridagi yer maydonlarini, ular to'g'risida yer kadastrini axborotlarini shakllantirish uchun ro'yxatdan o'tkazishni muntazam ravishda tashkil etib borish;

- barcha yer egalari va yerdan foydalanuvchilarni yerdan foydalanish huquqini beruvchi yuridik hujjatlar bilan o'rnatilgan tartibda ta'minlash;

- yerlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish, iqtisodiy rag'batlantirish tizimini yaratishga yo'naltirilgan yagona davlat siyosatini amalga oshirilishini ta'minlash;

- yer sohasida amalga oshirilgan ishlar natijalarining muhimligini inobatga olgan holda, yerdan oqilona va samarali foydalanish mavzuida sohadagi mutaxassislarning bilimlarini hamda malakalarini oshirish maqsadida, ular ishtirokida doimiy o'quv- amaliy seminarlarni tashkil etish;

- zamonaviy talablar darajasida yer monitoringini olib borish, ma'lumotlarning haqqoniyligi va sifatini ta'minlash maqsadida yer tuzish organlaridagi mutaxassislarni zamonaviy texnologiyalar, dasturlar hamda geodezik o'lchov asboblari bilan ta'minlash;

- avtomatlashtirilgan yer ma'lumotlari tizimini yaratish, yuritish va takomillashtirish;

- yangi texnologiyalar, ilmiy ishlanmalar, uslubiy qo'llanmalarni o'rganish maqsadida mutaxassislarni xorijiy davlatlar bilan o'zaro aloqalarini mustahkamlash;

- viloyat, tuman, shahar, qishloqlarni tashkil qiluvchi ma'muriy-hududiy chegaralarni joyining o'zida aniqlash (aniqlik kiritish), belgilash va o'rnatish ishlarini belgilangan tartibda (chegara belgilari va hujjatlari asosida) rasmiylashtirish;

- sug'oriladigan yerlarning elektron xaritalarini yaratish va yangilab borish hamda tuproq bonitirovkasi ishlarini belgilangan tartibda bajarish;
- davlat yer kadastrini yuritish bilan bog'liq bo'lgan manfaatdor vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralar bilan bo'lgan faoliyatni muvofiqlashtirish;
- ko'chmas mulk ob'ektlarining shakllantirishga doir dasturlarini ishlab chiqilishini ta'minlash;

Xulosa. Yer resurslaridan oqilona foydalanish va yer munosabatlarini tartibga solinishini takomillashtirish, tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturini izchil amalga oshirilishi, iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirilishi va rivojlantirilishida respublika yer resurslaridan samarali va maqsadli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 19 apreldagi —Sug'oriladigan yerlarning meliorativ xolatini yaxshilash va suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha 2013-2017 yillarga mo'ljallangan chora-tadbirlar to'g'risidagi Farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Miromonovichning “2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi” Toshkent “Adolat” 2017 yil

3. “O'zbekiston Respublikasi Yer resurslarining holati to'g'risida” milliy hisobot 2017 yil

yanada chuqurlashtirilishi va rivojlantirilishida respublika yer resurslaridan samarali va maqsadli foydalanishga yo'naltirilgan yagona davlat siyosatining amalga oshirilishi masalalarining muommalarini yechilishiga imkoniyatlar yaratib, alohida e'tibor qaratilishini ta'minlash to'g'risidagi masalalar yoritib berilgan.

Jumladan mamlakatimizda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning bevosita tashabbusi bilan qabul qilingan hamda izchil amalga oshirilayotgan 2017-2021

yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalish bo'yicha Harakatlar strategiyasi taraqqiyotning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu jarayonning amaliy natijalari belgi va xususiyatlari bugungi kunda hayotimizning barcha javhalarida yeng muhim harakatlarida yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

Xalqimizning — "Erni boqsang, u seni boqadi" degan ibratli maqol zamirida chuqur mano mujassam. Chunki ekin uchun qulay va unumdor yer qishloq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda respublikamizda sug'oriladigan yerlar 4,31 million gektarni yoki umumiy maydonning 9,7 foizini tashkil etadi. Ularda qishloq xo'jaligi mahsulotlari-ning to'qson foizi yetishtiriladi. Ekin maydonlarini soz holatga keltirish va yer osti si-zot suvlari sathini meyorida ushlab turish ishlari 141 ming kilometr

Foydalanilgan adabiyotlar

1. SH. Shokirov , I. M . Musaev. Masofadan zondlash. Toshkent-2015
2. Wim H.Bakker, Lucas L.F.Janssen, Colin V.Reeves (2001), ITC: Principles of Remote Sensing.
3. Mirzaliev T. KartografiY. - T.:Universitet, 2002. - 204 b.
4. Berlyant A. KartografiY. - M.: Aspekt Press,2002. - 324 s.
- 5.Mirzaliev T., Allanazarov O.R. Kartalarning informatsion sig'imi tug'risida // Uzbekiston milliy atlasini yaratishning ilmiy-uslubiy asoslari. - T.,2009. -198-199
6. Карабеков U. A., Karimov B. SH. U. Ispolzovanie GIS-texnologiy v gorodax stroitelstvo //Science and Education. – 2021. – T. 2. – №. 5. – S. 257- 262.
7. Худайқулов N. J. Masofadan zondlash texnologiyalaridan xarita tuzish ishlari da foydalanish //Science and Education. – 2021. – T. 2. – №. 5. – S. 217-222